

PEDAGOGIK TA'LIMDA AMALIYOTNING AHAMIYATI: TALABALIKDAN USTOZLIK SARI ILK QADAMLAR

Safarova Ozoda Alisher qizi

Abdulazizova Nigina Faxriddin qizi

Alfraganus universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17365241>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabalari tomonidan amalga oshirilgan amaliyot tajribasi yoritilgan. Maqolada amaliyotning ta'limdagi o'rni, talabalar uchun amaliyotning ahamiyati, o'qituvchilik faoliyatiga tayyorgarlikdagi roli va "4+2" tizimining afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, dars jarayonlarida yangicha metodikalar tatbiqi, maktabdagi tajriba, ustozlar ko'magi va universitet miqyosidagi faoliyat natijalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar:

Amaliyot, pedagogik ta'lim, talaba, ustoz, metodika, "4+2" tizimi, desant talaba, maktab, nazariya va amaliyot, Chirchiq DPU

Аннотация:

В данной статье рассматривается опыт педагогической практики студентов Чирчикского государственного педагогического университета. Раскрывается важность практики в образовательном процессе, её роль в профессиональной подготовке будущих педагогов, а также преимущества системы «4+2». Освещены методы, применяемые студентами на практике, поддержка со стороны преподавателей и итоги практики на уровне университета.

Ключевые слова:

Педагогическая практика, студент, преподаватель, методика, система 4+2, десант студент, школа, теория и практика, Чирчикский ГПУ

Abstract:

This article discusses the pedagogical practice experience of students from Chirchiq State Pedagogical University. It highlights the role of practice in teacher training, the benefits of the "4+2" system, and the value of applying innovative teaching methods in real school settings. The article also emphasizes the significance of collaboration with mentors and the university's support in promoting student practice initiatives.

Keywords:

Pedagogical practice, student, teacher, methodology, 4+2 system, student intern, school, theory and practice, Chirchiq SPU

Bugungi gullab yashnayotgan mamlakatimizda bizning ta'lim olishimiz va yetuk kadr bo'lib yetishishimiz uchun barcha imkoniyat eshiklari ochiq. Talaba bo'lib Chirchiq davlat pedagogika universitetiga o'qishga kirganimdan faxrlanaman. Sababi, bu oliygohning barcha o'qituvchilari mehribon, mas'uliyatli. Biz ham ustozlarimiz kabi yetuk muallim bo'lish maqsadida amaliyotga chiqishga qiziqdik va uddaladik. Talaba faqat nazariya bilan mashg'ul bo'lsa, zerikadi va kasbining yetuk mutaxasisi bo'lib yetishishida ham qiynaladi. Amaliyot talaba hayotida katta ahamiyatga ega. Misol uchun, tibbiyot universitetida o'qib turgan talaba amaliyot o'tamasa yaxshi shifokor bo'lib yetisha olmaydi. Amaliyot va nazariyani birga qo'llab olib borsa bo'lar ekan. Buni amaliyotda biz kursdoshlarimiz bilan qo'llab ko'rdik.

Qolaversa, oliygoh ham o'qishimiz uchun juda qulay, shinam. Shunday o'qituvchilardan biri Ibodullayeva Sharofat Nurullayevna. Bu ustozimiz biz talabalarga dars o'tishda qiziqarli metodikalardan foydalanib dars o'tadilar. Biz kursdoshlarimiz bilan o'qishdan tashqari tezroq pedagog sifatida faoliyat boshlashga qiziqdik. Bu qiziqishimizni ustozimiz qo'llab quvvatladilar va 1- kurs bo'lib turib amaliyotga chiqdik va faoliyat yurita boshladik. Bu amaliyotimiz hech ham o'qishimizga xalal bermadi aksincha, bizga foydasi tegdi.

Amaliyotning talabaga tegadigan foydalari:

- Bola bilan muloqotni o'rganadi;
- Pedagog sifatida faoliyatini chuqur tushunadi va mas'uliyat bilan yondoshadi;
- Metodikalarni qo'llashni va yangicha metodika yaratishni o'rganadi;
- Hamkasblari bilan orasidagi munosabatni tushunadi;
- Yaxshi pedagog bo'lish uchun intiladi;
- Bolaning psixologiyasi bilan ishlaydi;
- Bolaning qiziqishidan kelib chiqib dars o'tadigan va zamon talabiga mos pedagog bo'lishga intiladi;
- Mustaqil metodika yaratadi va uni xususiyatlarini taqdimot qiladi;
- Kelajakdagi kasbiga nisbatan mehr tuyg'usi uyg'onadi va kelajakdagi kasbida uchraydigan qiyinchiliklarga bema'lol tik qaray oladi;
- Kelakda har qanday dars jarayonida o'zini yo'qotmaydi.

Qolaversa, talabalarining amaliyot o'tashlari qonun hujjatlarida ham o'z aksini topgan.

Tabalarning amaliyot o'tashlari va pedagogik ta'lim sifatini oshirish maqsadida Prezidentimizning qaror va farmonlari ham mavjud. Prezidentimizning 2022- yil 11- maydagi "2022-2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF -134- sonli Farmonining 7- bandida hamda 2022- yil 21- iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarini yanada rivojlantirish chora – tadbirlari to'g'risida"gi PQ -289 – Qarorining 2 – bandida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan 2 -4- bosqich talabalari uchun haftalik o'quv mashg'ulotlari "4+2" tartibida, shu jumladan, darslarning 4 kuni oliy ta'lim muassasasida, 2 kuni maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida amaliyot o'tash tartibida olib borilishini ta'minlash vazifasi ko'rsatilgan edi.

Biz ham universitetda 1- bosqich talabasi bo'lishimizdan qat'iy nazar amaliyotga chiqdik va o'zimizni amaliyotda sinab ko'rdik. Amaliyot barcha talabalar uchun eng yaxshi "qurol". Sababi, amaliyotga qatnayotgan vaqtimizda biz ham o'quvchilarga dars o'tdik, ular bilan muloqotga kirishdik. Bu maqolani o'qiyotgan chog'ingizda sizda savol tug'ilishi mumkin. Talabalar uchun ham dars soatlari 9:00 da boshlanadi. Xo'sh, qanday amaliyot o'tashi mumkin? - degan savol tug'ilishi tabiiy. Biz kursdoshlarimiz bilan maktablardagi 1- dars soatlarida faoliyat yuritdik. Bu jarayonda sinf rahbar o'qituvchilari ham qo'llaridan kelgancha yordam berishdi. Amaliyotimizga ko'maklashgan fidoiy o'qituvchilar sifatida Chirchiq shahridagi 15-10-1- sonli umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'qituvchilari misol bo'la olishadi. Bu maktablarda biz yangicha metodikalar qo'llab dars jarayonlarini qiziqarli o'tdik. O'qituvchilar bizdan minnatdor bo'lishdi. Universitetdagi o'qish jarayonlarimizga ham vaqtida yetib keldik. Barchasi o'z o'rnida bo'ldi. Keyinchalik shu maktablarda " Desant talaba" sifatida faoliyat yurita boshladik. Shu amaliyot jarayonini "Pedagogik desantura " nomi bilan bog'ladik va faoliyatimiz o'zgacha davom etdi. Bu faoliyat jarayonimizni

Pedagogika fakulteti dekani O'sarov Jabbor ustozimiz va Maxsus pedagogika kafedrası mudirasi Feruza Usmonovna ham qo'llab quvvatlashdi va universitet miqyosida targ'ib qilishimiz uchun keng yo'l ochib berishdi, biz ulardan minnatdormiz. Darslar jarayonida biz yangicha metodikalar yaratdik. Bundan tashqari universitetimizda "Metodikalar ko'rgazmasi"ni ham tashkillashtirdik.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, talabalar hayotida nazariya va amaliyot ikkalasi ham 1- Prezidentimiz moddiy va ma'naviy hayotni qushning ikki qanotiga qiyoslaganlaridek amaliyot va nazariya ham shu darajada bir-biri bilan uzviy bog'liq. Prezidentimizning "4+2" shaklidagi amaliyot rejalari ayni muddao bo'ldi. Amaliyot - talabaning o'sishi uchun asos vazifasini o'taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PF-134-sonli Farmoni – "2022–2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha Milliy dastur".
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi PQ-289-sonli Qarori – "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari".
3. Chirchiq davlat pedagogika universiteti ta'lim jarayonlari bo'yicha ichki hujjatlar.
4. Talabalar bilan o'tkazilgan amaliyot kundaliklari va metodik ko'rgazmalar materiallari.
5. L.S. Vigotskiy – "Pedagogik psixologiya", Moskva, 1934.